

PROYECTO RIMAY: VOCES, CULTURA Y DIVERSIDAD CONTRA EL RACISMO
Resumen de transcripciones de grupos focales

1	En una sociedad racista no ser racista no es suficiente tenemos que	Cambio de ideología
2	estar nosotros antirracista bueno yo creo que nosotros para poder	
3	cambiar el mundo debemos cambiar primeramente nuestras	
4	opiniones nuestras ideologías nuestras formas de ver expresarnos de	
5	ver la vida de forma diferente de saber nosotros incluir a cada uno	Valorar diferencias
6	de nosotros nadie somos iguales todos tenemos nuestro propio	personales
7	mundo aquí nuestra cabecita que siempre va a estar en constante	Acciones
8	lucha contra diferentes movimientos contra diferentes	
9	discriminaciones y por eso nosotros tenemos de hecho un gran	Experiencias racistas
10	estado de experiencias que hemos vivido y creo que todos en algún	
11	tiempo de nuestras vidas hemos vivido un cierto tipo de racismo ya	
12	sea en nuestros hogares trabajar duro en cada tienda centro	Experiencias racistas
13	comercial y aquí tenemos dice en espacios culturales algunos	institución: burlas
14	estudiantes se burlan de las actividades que realizas pues claro que	
15	sí como referencia a cada una de las actividades que realiza la	Sugerencia para la
16	universidad son de gran ayuda para nosotros bueno yo lo veo de esta	universidad
17	forma , es donde nosotros vamos AAAA nutrir a uno de nuestros	
18	saberes nosotros vamos a nutrir nuestros conocimientos y	
19	formando cada una de nuestras actitudes también aquí dicen una	Experiencias racistas
20	mala experiencia fue en nivelación con una docente sus palabras	institución: desprecio
21	hirientes lograban que me siento inferior a los demás pues claro que	docente
22	sí con palabras tan hirientes que uno se va a sentir mal no y este es	
23	mi caso porque yo le escribí YY bueno hace cierto tiempo si me	Repercusiones del rac.
24	afectaba muchísimo mi autoestima sin embargo al pasar el tiempo	Valorar diferencias
25	yo aprendí que yo no soy inferior a nadie tampoco superior creo que	personales. Autoestima,
26	cada uno a partir del respeto podemos lograr una armonía y una	autoconfianza
27	convivencia muy justa entre todos nosotros dicen una vez a un	Principios de convivencia
28	amigo no le permitieron al arrendar 1/4 porque decían que era un	Experiencias de racismo
29	mono sólo por ser del oriente pues claro que sí creo que las	en la sociedad
30	ideologías que nosotros vamos forjando son las que nos dan pobreza	
31	mas no nuestras formas de ver las cosas como actuamos son como	Cambio ideología
32	nosotros nos identificamos y de esa manera el no darle simplemente	Principios de convivencia
33	porque sea del oriente o sea que pena dicen que mi forma de hablar	
34	es muy chistosa para la todos sabemos que cada uno de nosotros	Experiencias racistas
35	vengamos desde cualquier acción no tenemos nuestras nuestro	institución: burlas
36	acento como dicen los serranos los serranos los costeños los	
37	costeños sin embargo creo que ahí va ese juego de palabras y de	
38	formas de expresar existe excluyen a los compañeros de los grupos	
39	de trabajos por no tener las mismas habilidades si nuestro salón de	
40	clase podemos ver mucho es que tengo un compañero que él sufre	Actitudes excluyentes

<p>41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84</p>	<p>miopía no ven y es como que nuestros compañeros a veces le excluye sin embargo siguió desde mi punto de vista yo me siento mal imagínate cómo se sentirá aquella persona que está excluido por toditos los compañeros pese a que hemos trabajado desde nivelación hemos sido compañeros no y yo quiero darles una recomendación hasta aquí nosotros tenemos que ponernos en el en los zapatos de esa persona y ver cómo también se sentirían ustedes dice discriminación de la misma cultura expulsión del grupo, sí a veces hay de la misma cultura es como que no nos soportamos yo tengo allí una compañera que es de otra cultura si no me equivoco y es como que a veces no tiene una comunicación adecuada dice dentro de la comunidad somos excluidos por tener una mentalidad diferente. Cada uno de nosotros pensamos de formas muy diferentes vemos la vida de formas muy diferentes y creo que eso nos hace únicos y diversos a cada uno de nosotros dicen que ningún local comercial del centro de la ciudad se le prohibió el ingreso por ser indígena pues tal vez aquí en riobamba no veamos mucho no digo que no haya pero tampoco digo que hay mucha exclusión no sin embargo si en las ciudades grandes nosotros podemos ver muchísimo eso donde dicen no se dan incluso yo tengo una anécdota, yo como siempre entraba en una tienda y a mí me preguntaba pero tienes dinero sí o sea sí dime el tiempo pero si entiendes bien el español o por lo menos opinas bien el idioma español OO claro pues, creo que no me sentí mal más era el no poderle responder como era necesario y como seguía, yo he escuchado discriminación hacia una compañera por su apellido y lograron que sea complejo pues persona que se burla del apellido del nombre de cualquier cosa simplemente creo que es súper pobre de mentalidad , nosotros también como estudiantes nosotros dice integrar a todas las personas sin importar sus diferencias como decía esto nos hace ver son muy diversos y podemos nosotros también interactuar conocer dialectos costumbres de diferentes culturas espacios de convivencia y relación si se respetan los ideologías respetando las ideologías de nuestros compañeros como ya se ha mencionado cada uno de nosotros pensamos diferente yo puedo pensar un color el Sol otro puede pensar otra fruta todos somos diversos y esto no es lo que a nosotros nos caracteriza dice desafiada discriminación no callarse al ver un acto de discriminación pues sí aquí yo creo que si nosotros también en la calle en la universidad en el bus vemos que una persona que supuestamente se cree de sangre azul está menospreciando a cualquier persona puede ser indígena puede ser una persona con capacidades especiales creo que nosotros como estudiantes y como personas qué vamos a hacer futuros profesionales debemos ayudarnos a esas personas AA</p>	<p>Repercusiones del rac. Actitudes excluyentes</p> <p>Principios de conviv Comentado [AR1]: convivencias</p> <p>Actitudes excluyentes</p> <p>Valorar las diferencias individuales Comentado [AR2]: Diferencias</p> <p>Aceptación</p> <p>Experiencias de racismo en la sociedad. Se asume que el Indígena es pobre por ser Indígena</p> <p>Experiencias racistas institución</p> <p>Acciones</p> <p>Valorar las diferencias individuales Comentado [AR3]: Diferencias</p> <p>Acciones</p>
--	--	---

<p>85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124</p>	<p>sentirse mejor no y a defenderlos sobre todas las cosas en la comunidad dice respeto desde el hogar respeto desde niños, tal vez algunos desde aquí ya son padres y otros no y como nosotros para nuestros niños enseñarles desde esta perspectiva que nosotros no somos superiores e inferiores respetándonos no dicen si notas ya de frente una discriminación hay que actuar de manera inmediata para evitar la desigualdad perdón vamos a las autoridades dicen charlas foros con vivencias por lo menos una vez a este mestre por barrero para compartir experiencias pues es muy importante como aquí vemos no estoy expresando diferentes opiniones diferentes de anécdotas de cada uno de mis compañeros y creo que esto nos va a ayudar a enriquecernos a nosotros mismos a ver la vida de diferente forma y también las autoridades de de acá del un año que nos ayuden haciendo charlas foros de convivencia tal vez actividades donde nos dijo que nos incluyan a nosotros dice exigir una educación no sólo intercultural además que considere en los programas planes de vida en con en concordancia a la visión de los diferentes pueblos y nacionalidades pues aquí el compañero se enfocó muchísimo a que no simplemente los autoridades deben enfocarse solamente en una cultura sino hay un poquito más allá de las decisiones que tiene cada uno de las actividades, proponer el plan curricular integral que comprenda minutos en las horas de clase de lecciones en relación con la cultura y la sociedad pues es muy importante hacer las reflexiones ahí podemos nosotros dar a conocer cada uno de nuestras ideas y es muy bueno porque como bien sabemos en el pc y todavía no contamos con este tipo de la reflexión. Otras sugerencias que nosotros hemos dado dice denunciar contenidos de las citas discriminatorios también dice crear una organización para actividades de inclusión yo creo que a través de una organización si no es cierto nosotros podríamos dar a conocer nuestras opiniones o tal vez cualquier queja que nosotros pongamos asegurar que exista un apoyo y seguimiento psicológico para estudiantes y docentes que hayan sufrido discriminación pues lo más importante es que nos pide o sea nos sugiere que haya un apoyo donde nosotros como tal vez no en la mayoría como personas afectadas nos ayuden a salir del mundo que tal vez se encuentre integración con todas las facultades bueno aquí hacían de experiencia muchísimos comentarios no donde decía no es que no es muy en el campus norte dolorosa estamos muy muy separados no y miren que bonito yo soy de la facultad de ahora puedo compartir con ustedes</p>	<p>Principios de conviv Comentario [AR4]: Convivencia</p> <p>Acciones</p> <p>Sugerencias para la institución: Actividades</p> <p>Educación intercultural</p> <p>Educación intercultural</p> <p>Implementación de metodologías interculturales</p> <p>Acciones</p> <p>Sugerencias para la institución: Actividades</p>
---	---	---

Taller de racismo 2

<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39</p>	<p>Eh para quienes les gusta la lectura esta es una de las frases que se menciona en el libro del quijote luchamos contra 3 gigantes querido Sancho el miedo, la injusticia y la ignorancia de esos 3 puntos son la raíz de todo este problema porque el racismo inculca miedo a la gente inculca miedo y por miedo la gente hace muchas cosas o lo hace también por injusticia porque vivimos en un país que como ya hablamos con mis compañeros tenemos reglamentos normas leyes que están bastante bien establecidas pero seguimos siendo una sociedad injusta y cambiar eso es absolutamente difícil y la ignorancia que de hecho la raíz del racismo la ignorancia porque sólo un ignorante puede ser racista con otra persona cuando eres igual en condiciones de humanos; entonces yo leí una frase que decía en una sociedad racista no sólo basta con decir no soy racista no hay que ser antirracista hay que protestar contra eso hay que levantarse si tú ves que a tus compañeros le están tratando mal hay que levantarse y pararse en ese momento hay que ser arriesgado si nosotros no hacemos eso porque tenemos uno de esos factores de miedo principalmente en la universidad y eso se da por la relación entre quienes enseñan y quienes aprenden que son los docentes y los estudiantes la doble moral nosotros hemos colocado la doble moral porque pienso que también sucede mucho en la universidad, a que me refiero con doble moral, nosotros aplaudimos mucho la cultura extranjera si viene un gringo felicidades te felicitamos de rubio ojos azules si viene un indígena como dijo una compañera porque no son culturas diferentes porque algunas y porque a la otra no desde ahí radica la discriminación y la doble moral porque precisamente aplaudimos a quien sabe inglés cierto decimos bien sabe inglés que chévere enséñame ya puedes irte a conocer el mundo y quién sabe quizá no quién sabe quizá un indígena de tratan de lo peor qué es un peyorativo entonces es el doble moral porque cómo funciona la sociedad quizás un estragos de la globalización sí pero seguimos siendo una sociedad de doble moral en la que lastimosamente somos injustos y felicitamos unas cosas y criticamos y esa es la raíz de todo no porque desde los docentes también o sea se felicita a unas cosas dice entonces nosotros también hemos tomado en cuenta como experiencias la discriminación por edad de hecho</p>	<p>Causas del racismo</p> <p>Acciones</p> <p>Principios de convivencia (negativo)</p>
--	--	---

40	hay la discriminación por edad y también por la gente que usan	Discriminación
41	esto de la lógica y con este nombre hay gente que cree que	generacional
42	porque algo se viene haciendo por mucho tiempo está bien y	
43	eso no es correcto, entonces mis compañeros mencionaron la	
44	discriminación por edad sobre todo porque cuando muchos	
45	entramos a nivel institucional los primeros semestres creen que	
46	porque tenemos 18 o 19 años no sabemos mucho y esto no era	
47	así o sea hay veces en las que yo personalmente lo puedo decir	
48	que hemos tenido un cierto conocimiento más grande que el de	
49	nuestros docentes y eso no está mal está bien o sea qué bueno	
50	que un estudiante tenga un conocimiento más elevado mejor	
51	hay que aprender a vivir en la diversidad de pensamientos de	
52	opinión nadie es igualdad entre carreras, gustosamente aquí en	Valorar las
53	el grupo en el que estamos hemos estado con mucha gente de	diferencias
54	otras facultades y carreras y eso es un logro; y si o sea	individuales
55	sentimos que la discriminación y la distribución de carreras en	
56	la universidad surgen también de esta desigualdad entre	Discriminación
57	carreras estamos muy separados con la dolorosa en un mundo	carreras
58	completamente distinto a la vía Guano, yo puedo decir con	
59	seguridad que habrá estudiantes de la vía Guano que jamás han	
60	puesto un pie la dolorosa y nosotros sí tenemos que venir acá a	
61	veces por deportes a veces por el auditorio etcétera etcétera	
62	entonces esta desigualdad también es una forma de	
63	discriminación porque como nosotros conversamos hace una	
64	semana nosotros de la dolorosa teníamos los baños sin	Discriminación
65	funcionar una semana no teníamos agua, los compañeros de	carreras
66	artes absolutamente son el bloque más afectado que están,	
67	nosotros teníamos un nombre para su primer centro y eran	
68	gallinero porque si las aulas no están necesariamente	
69	capacitadas para la enseñanza y esas también son formas de	
70	discriminación por qué porque a los de artes les mandan allá y	
71	los de ingeniería tienen un campo totalmente nuevo	
72	cuestionaron la inclusión de las tic y el quichua es una lengua	
73	igual que cualquier otra igual que en inglés igual que en español	
74	igual que cualquier otro idioma del mundo por quien somos	Educación
75	muy racistas hay necesidad de involucrarlo más en la	intercultural
76	cotidianidad y para muchos de nosotros que estudiamos	
77	pedagogía es necesaria porque la enseñanza de las	
78	comunidades será este idioma hay comunidades que todavía	
79	no hablan en español entonces sería necesario incluirlo dentro	
80	del del estudio como opcional para que la gente pueda optar	
81	por este idioma la discriminación docente que prácticamente	
82	nosotros hemos evidenciado, racismo en algunos factores se ve	
83	la discriminación por edad, la discriminación por opiniones eh y	

84	también aquella en la cual se protesta contra el docente y	Experiencias de
85	lastimosamente no se hace nada o sea ha habido más	racismo_institución
86	represalias de los docentes que respuestas positivas a las	
87	quejas como estudiante y esto ha hecho que la universidad se	
88	estaque no hay quejas, difícil poner quejas sobre todo para	
89	personas que tienen ayuntamientos es muy difícil yo he visto y	
90	escuchado casos de gente que se ha quejado y como	
91	represalias le han hecho perder, por eso prácticamente no se	
92	puede entonces denunciar, la discriminación y el racismo es	
93	muy importante entender que produce deserción que sería	Repercusiones del
94	importante que lo traten sobre todo después de la pandemia	racismo
95	creo que aumentó la deserción estudiantil yo leí lo leí antes de	
96	venir acá en el artículo de la doctora Cundar en inglés y ahí	
97	manifiesta que la discriminación y el racismo no sólo se	Repercusiones del
98	produce sino que se reproduce porque eso se comienza a hacer	racismo
99	fenómeno viral entonces era interesante revisar que las cifras	
100	de 2019 es una situación que la mayor parte de la población	Sugerencias para la
101	indígena la vive entonces debería haber muchos problemas	institución:
102	también aquí debería haber muchas quejas, es interesante	Actividad
103	hacer seguimiento a sus quejas y la discriminación de género	
104	que creo que sigue existiendo esto fue escrita por mis	
105	compañeras mujeres sobre todo creo que es a nivel de los	
106	docentes y las docentes también porque muchas de las	
107	docentes mujeres también se encargan de discriminar a las	Discriminación
108	mujeres por su propio género o yo siempre me preguntaba en	genero
109	primer semestre ya y entonces siempre decíamos pues no	
110	mujeres ustedes no lleven nada es una forma de discriminación	
111	desde ahí tú le haces menos yo conversaba y él me decía la	
112	discriminación en Guamote que es el cantón más pobre del	
113	Ecuador empieza desde que tú le dices pobrecitos e indígenas	Experiencia de
114	los veo los pobrecitos no tienen viviendas no tienen son el	racismo en la
115	cantón más pobre más conocidas y desde ahí nace la	sociedad.
116	discriminación, por qué no pensar que también hay gente con	
117	una riqueza cultural enorme con una riqueza étnica diversidad	
118	entonces desde ahí lo que nosotros también nos equivocamos	Valorarlas
119	en las aulas decimos mujeres mujeres acá hombres de acá	diferencias
120	ustedes no pueden hacer esto esto yo he visto también casos	individuales
121	en los que a las mujeres se les denigra con la vestimenta que	
122	usan eso ya no está bien una sociedad actual entonces esas	Discriminación
123	cosas no sólo hay que criticar sino que hay que pararse y de	genero
124	verdad combatirlo las acciones que nosotros proponemos son	
125	por ejemplo la implementación del quichua dentro del centro	
126	de idiomas como materia complementaria este sería un rol que	
127	tiene que hacerse desde el lado administrativo las autoridades	

Comentado [AR5]: Diferencias

128	reglamentos institucionales de docentes y alumnos es un	Educación
129	trabajo comunitario; si bien es cierto nosotros tenemos un	intercultural
130	reglamento de régimen académico tenemos un código de ética	
131	tenemos la ley orgánica de educación superior tenemos la	
132	propia constitución, nosotros tenemos más derechos que	
133	cualquier otra persona somos un país nuestra constitución es	Sugerencias para la
134	una de las más grandes del mundo, pero en la práctica no se no	institución.
135	se cumple y eso tenemos un código de ética que dice cómo	
136	deberían comportarse los docentes los estudiantes pero	
137	también hay corresponsabilidad porque no lo leemos no	
138	sabemos de la existencia, entonces también es necesario	
139	empoderarse un poco más en generar programas de	
140	capacitación sobre todo, sobre inteligencia emocional y	Acciones
141	también trabajar el tema de la salud mental ya que con el tema	
142	de la pandemia quedó bastante deteriorada en muchos	
143	alumnos hay bastantes problemas, en otras partes del país	Sugerencias para la
144	incluso habido casos de suicidios afortunadamente creo que en	institución:
145	nuestro caso no; pero estos temas como el racismo y la	Actividades
146	discriminación se ven mucho más en nuestra institución y	
147	fortalecer la organización estudiantil esto creo que es un punto	Experiencias de
148	muy importante porque sobre todo los estudiantes no	racismo en la
149	debemos sentirnos abandonados qué pasa si yo estoy siendo	institución
150	víctima de racismo discriminación si yo voy y me quejo solo en	
151	realidad es como que mi queja no le significa nada a la	Acciones
152	universidad seamos sinceros, en la práctica me siento	
153	abandonado me siento desolado nadie me acompaña no hay	
154	organismos de organización estudiantil nosotros en pandilla	
155	vinimos y votamos por el gobierno el voto de los estudiantes en	
156	el gobierno de acuerdo a la ley orgánica de educación superior	
157	y no he escuchado ningún programa que se haga en	
158	beneplácito de los estudiantes entonces necesitamos retomar	
159	organización estudiantil desde nuestros cursos nuestras	
160	carreras nuestras facultades algún proyecto	
161	interdisciplinar en el que nos conozcamos como digo la	
162	compañera qué gusto poder venir acá y conocerle a muchos	
163	que ni siquiera la he visto todo mi transcurso universitario el	Acciones
164	curso está en la misma facultad entonces las sugerencias que	
165	nosotros proponemos es la integración universitaria	
166		
167	necesitamos saber que no sólo es	
168	la vía a Guano necesitamos saber que hay gente en la Dolorosa	
169	que es la facultad más grandes con 12 carreras necesitamos	Acciones
170	saber que hay gente con un pensamiento distinto que hay	
171	gente aquí que puede aportar mucho imagínense combinar el	

172	talento de la gente de artes con el talento de la gente de	
173	ingeniería tenemos prácticamente todas las carreras de que	
174	podemos explotar en esta ciudad y necesitamos hablar de un	
175	proyecto de integración universitaria ya bastante ambicioso	
176	necesitamos crear un comité paritario el cual regula el control y	
177	de seguimiento a la declaratoria después como les mencioné	
178	anteriormente leyes todas leyes absolutamente está bien las	Sugerencias para la
179	declaraciones de la UNESCO y la constitución lalo este todas las	institución:
180	de radicar racismo violencia todas hablan absolutamente cosas	Actividades
181	buenas no es como en Estados Unidos se firmó la declaratoria	
182	de devolución de la esclavitud y la esclavitud no acabo de llegar	
183	hasta muchos años después entonces es necesario conocer eso	
184	es necesario fomentar espacios de discusión recurrentes, es la	
185	primera vez aquí en 3 años y medio que voy a la universidad	
186	que vengo a un espacio de estos la verdad; tenemos muchos	
187	espacios para hacer estos encuentros de discusión.	
188	Pero con conocimiento ya no es la época de salir a la calle de	
189	piedra somos universitarios ustedes tienen la academia y ese	
190	fue otro de los problemas que abordamos democraticemos la	
191	academia que haya más espacio también para la gente que	
192	piensa diferente que tiene otras culturas ustedes hacen posible	Implementación de
193	cuántos indígenas exponen en un simposio, casi nada; entonces	metodologías
194	es necesario darles más espacio y no sólo darles más espacio	interculturales
195	sino motivar a que quienes estamos aquí comencemos a hacer	
196	esa raíz del campo entonces para finalizar hay una frase que me	
	gusta mucho que es del poeta Antonio Machado y él decía	
	caminante no hay camino se hace camino al andar entonces	
	cambiamos, cambiamos esto; y veamos que la Universidad	
	Nacional de Chimborazo de verdad si puede ser diferente y	
	puede combatir estos problemas que no somos los únicos pero	
	podemos ser aquellos que combatamos.	

Taller de racismo 3

1	Tenía que presentar los que son cada una de las ideas	
2	pertenecientes al grupo número 3 con respecto en el	
3	ámbito de las experiencias como grupo nosotros logramos	
4	servir en el aspecto de que existe lo que es la	
5	discriminación por nivel socioeconómico como es de	
6	conocimiento muchas veces en el ámbito laboral se suele	Actitudes
7	simplemente entrar como se hizo públicamente por medio	excluyentes
8	de las palancas entonces no se le da la oportunidad a	
9	aquella persona que a pesar de tener las capacidades de	

10	comer incluso lola capacidad de poder en esa labor no se	
11	queda simplemente se queda aquella persona que fue y en	
12	las relaciones de su familia familiar que súper donde su	
13	familia tiene contactos y entonces la discriminación por	
14	eso intento de no pertenecer a la misma social asimismo	
15	tenemos lo que es la discriminación por este equipo de	
16	cual apesar de estar en un mundo en el cual se supone que	
17	tanto las mujeres como los hombres tenemos los mismos	
18	derechos aún en la actualidad se sigue discriminando	Experiencia de
19	incluso en el ámbito de la mujer de que no tiene las	racismo en la
20	mismas capacidades de que no tiene la misma fuerza que	sociedad
21	el hombre entonces es algo que ha estado arraigado en	
22	nuestra sociedad durante décadas y hasta ahora se sigue	
23	pensando de esta forma machista por otro lado el racismo	
24	en el ámbito educativo en la cual nos especializamos en lo	Experiencias de
25	que es en los infantes ya que como es el conocimiento los	racismo_institución
26	padres son las bases para poder para poder forjar los	
27	valores en los niños entonces en por ejemplo cuando un	
28	niño puede simple hecho de que muchas veces no tienen	
29	el dinero para comprar el uniforme o utilice el mismo	
30	uniforme cada año entre los niños al no inculcarle valores	
31	son cruel y de ahí es donde desembocan los que son los	
32	traumas y como condiciones entonces por ese lado sería	
33	es una experiencia la discriminación que era mano de obra	EXPERIENCIA DE
34	indígena específicamente una de nuestros compañeros no	RACISMO
35	se nos habló acerca de se dice que habita en la cual en el	SOCIEDAD
36	ámbito laboral formentera por el hecho de ser indígena a	
37	un trabajador pues se les guía entonces simplemente por	
38	pertenecer a un grupo étnico y por no ser de mente	
39	abierta incluso se puede decir que son explotados y no	
40	recibe la remuneración de su acción realizada con	
41	respeto a que alertó es decir al acento específicamente a	
42	todas las cosas en el caso de esmeraldas y hasta ahora	
43	puedo decir que no tengo una experiencia con respecto al	
44	racismo pero si antes de venir aquí arriba pues varias	
45	personas me decían que puede ser han sufrido de racismo	
46	que los profesores incluso se hará con adjetivos	
47	calificativos así súper mal y entonces es como que te	
48	meten ese temor y se generan y se ve como normal y lo	Experiencias de
49	cual está muy mal porque tenemos que respetar que por	racismo_institución
50	el simple hecho de tener otro dialecto por tener otras	
51	jergas todos somos iguales y creo que al ser seres	
52	razonables pues deberíamos tener la capacidad de poder	
53	ser de mente abierta hay manera de pensar esto se da	

<p>54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97</p>	<p>muchas veces en el ámbito educativo se puede decir porque muchas veces el ingrediente de que un profesor por ejemplo pide una opinión y tú eres de mente cerrada y pues dices no no tienes la razón y simplemente no aceptas que lo día de cierre incluso llega como que simplemente te cae mal por el simple hecho de que piensa distinto a ti en el ámbito de las acciones socializamos el hecho de involucrar valores desde pequeños como lo mencioné anteriormente los padres somos perdón los padres son los responsables de los niños en el futuro puedan tener valores y como se dice siempre nosotros somos el futuro entonces debemos ser capaces de de poder inculcar a los niños desde pequeños de que eso está bien de que eso está mal ya que desde allí es donde se empieza de igual modo tenemos inclusión es decir eventos en las cuales puedan estar presentes distintas culturas es decir proyectos integradores porque muchas veces por ignorancia simplemente como que tenemos a una persona vestida de forma distinta y como que simplemente lo dejamos ahí no conocemos no sabemos porque entonces a través de esos proyectos integradores se podría socializar y entender y asimismo respetar el uso de las redes sociales para implementar la conciencia en los jóvenes ya que como es de conocimiento muchas veces contratan un folleto hungria rogamos los reclamos y somos de forma constante y recibimos información de forma constante a través de todo dispositivos electrónicos entonces al ver la sala en las redes sociales y ha de ser un público o sea que todos la gran mayoría maneja las redes sociales pues forma mucho más global realización de juegos interactivos inclusivos ya que al ser niño afecto no nos van a entender a través de echar las boletines y no al contrario juegos en los cuales en esa etapa para ellos va a ser un juego pero va a quedar en su memoria y en un futuro podrán aplicarlo como estudiante nosotros propusimos el hecho de poder generar charlas de poder conversar así como en este espacio estamos cada uno de nosotros socializando en el ámbito de trabajo sería la socialización entre los empleados en los cual el jefe o el líder sea capaz de hacer una integración entre los empleados de tal manera que se conozcan y respetan las opiniones de las otras personas y como sociedad el hecho de que no solamente debemos ser partícipes en ah bueno le dijo de esa forma el profesor a estudiante y te quedas</p>	<p>Valorar las diferencias individuales</p> <p>Educación intercultural</p> <p>Implementación de metodologías interculturales</p> <p>PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA</p>
--	--	---

Comentado [AR6]: convivencia

98	callado o no sino al contrario todos unimos actuar y	
99	aplicar cada uno de los conocimientos impartidos que	
100	pues muchas veces simplemente nos quedamos con la	
101	teoría no lo experimentamos de igual modo es importante	
102	que como estudiantes desde nuestra índole educativo	
103	podemos podamos promover actividades de inclusión que	
104	en un futuro resalten a nosotros como estudiantes desde	
105	los primeros años de vida con respecto a las sugerencias	
106	una de las principales sería la socialización de las leyes y	
107	hay que hacer ignorantes de que tenemos derechos de	
108	que de que existen normas reglamentos de que nos	
109	respaldan simplemente nos quedamos de brazos cruzados	
110	y nos quedamos en el temor en el silencio y se queda ahí	
111	por el simple hecho de creer que el profesor tiene derecho	
112	a discriminar solo soy una simple estudiante de la	
113	universidad por lo tanto de ahí surge lo que es la	
114	aplicación de las leyes y asimismo impulsar a las víctimas a	
115	denunciar es decir no como lo dije antes unimos a esta	
116	causa a nobelio ser parte del montón y hay que sí es	
117	verdad el mundo es cruel el mundo está en condiciones	
118	terribles pero los pequeños actos hacen las diferencias y	
119	por último a través del uso del blog en la universidad	
120	también podemos hacer uso de lo que sale en fotografía	
121	sobre campañas contra el racismo y la discriminación lo	Sugerencias para
122	más importante en que la universidad debería promover lo	la institución:
123	que es la creación la elaboración del libro o artículos	Actividades
124	científicos acerca del racismo y la discriminación que	
125	fomenten la inclusión y la equidad creo que muchas veces	
126	simplemente se hacen artículos científicos con respecto a	Inclusión y equidad
127	temas que pues si son muy llamativos que genera ningún	
128	logro en la universidad pero también hacer y cada uno de	
129	los estudiantes ya que hacer una universidad mínimos de	
130	venimos de distintas provincias también deberíamos	
131	sentirnos incluidos y vivir en equidad muchas gracias.	

Taller de Racismo 4

1	Luego pregunta que le hiciste no lo cierto es que todas estas	
2	experiencias no existiera si conocías si tuviésemos un	
3	conocimiento y el conocimiento se quiere con la educación	
4	con valores de parte de la familia y lo cierto es que si el	
5	racismo inicia de que somos pequeños una vecina me	
6	comentaba de que cuando ella era pequeña ella ingresó a un	

7	colegio que era pagado privado y que hay alguien niñas que	RACISMO
8	jugaban conmigo pero como quiera decir ya no tenía y ya	SOCIEDAD
9	cuando se quiso dormir ahí a jugar con ellas le dijeron tú no tú	
10	no tienes muñeca te sientes mucho tú no puedes jugar y	
11	desde entonces ella fue viviendo toda su vida con ese	Repercusiones del
12	problema con ese problema de que no era partícipe de las	racismo
13	ayudas dentro del aula porque a lo mejor ella no tenga los	
14	recursos a lo mejor ella no habla con él mismo aceptó a la	
15	mujer a masculina el racismo no solo lo vemos como un color	
16	no solo lo vemos como un idioma sino que también hay que	
17	verlo de un punto más magro a lo mejor por el color de los	
18	ojos porque novela no es de ciudad etcétera propia	
19	experiencia tanto como basura cuando estaba en la costa	
20	cuando yo estaba en la costa azul y no intencional la cuenta	Actitudes
21	de que un día estaba yo mos viene un compañero dice hola lo	excluyentes
22	vimos de un término que simplemente como un apodo a lo	
23	mejor tipo de risa al reír no pero sin embargo ignoramos el	
24	trasfondo de eso eso fue la cosa ahora hablemos aquí aquí	
25	por ejemplo haciendo parece que salgo de mi casa llego como	
26	salgo cerró la puerta voy a comprar qué pasó qué y yo digo	
27	eso porque yo tenemos esa cantidad no sólo tiene el ámbito	
28	educativo sino que nos sociedad creo que unos sociales	
29	mucho progresivo porque aquí en la universidad tenemos	
30	estos talleres que realmente muy bonito muy bonito de allá	Experiencias de
31	digo muy bonito socializar con diferentes tipos de	racismo_institución
32	compañeros habían compañeros que estaban hasta vivimos o	
33	sea a mí misma facultad pero no sabía que estaba allí y si	
34	nunca lo he visto lo cierto es que el racismo como dijo un	
35	compañero mantiene por la ignorancia es por no conocer y	Causas
36	esto viene desde niños pequeños hasta los más grandes	
37	nosotros somos la generación del futuro nosotros vamos a	
38	hacer ingeniero ese doctor ese docente es ese político ese	
39	empresario que tenemos que romper esa brecha tenemos	
40	que decirle no al y no solamente porque nosotros escogemos	Implementación de
41	y tratamos de decir no vamos a eliminar el último vamos a	metodologías
42	decir eso y decimos y decimos y decimos y decimos decimos	interculturales
43	pero no o que levante la mano aquí quien alguna vez defendió	
44	a un amigo indígena negro o scooter cómo te cito el momento	
45	en que tú defendiste en ese momento que está sucediendo	
46	esto pero en el momento en la tarde e intervenir siempre se	
47	ataca a la otra persona que ha dejado de atacar al otro y el	
48	atacarla una entonces la cuestión es más bien pensar lo tengo	
49	esa postura de la identidad de cada uno y de la autoestima	
50	que se debe manejar bastante entonces más bien deje que	

51	pase eso pero hablé con hablaba más con él sobre identidad y	Valorar las
52	su autoestima exactamente folio creo que algunos de mis	diferencias
53	estudiantes pero yo creo que siempre he sido una profesora	individuales
54	que les enseñan justo siempre les dijo que con respeto	
55	pueden decir las cosas como son que tienen sobre todo que	Valorar las
56	valorarse valorar lo que son tener identidad y demostrar que	diferencias
57	son capaces de todo lo que quieran entonces que hacer una	individuales
58	manifestación de de eso no porque a veces no sucede y yo	
59	creo que como la experiencia como necesito cuando yo sigo	
60	estudiando yo creo que la mejor manera de defender los	
61	derechos que uno tiene y es haciendo respetar lo que cada	
62	uno de nosotros pensamos como digo con altura con con	Defender los
63	dignidad y sobre todo demostrando lo que somos capaces de	derechos
64	hacer exactamente la acción es muy importante que nosotros	
65	no de cualquier cosa que podemos hacer no solamente de las	
66	a lo mejor tú quieres cumplir una meta a lo mejor tú quieres	
67	decir una persona grande al futuro pero sin hacer nada sino	Acciones
68	conseguir tenemos que tener acciones racismo no como dije	
69	nosotros somos una generación de mañana y la generación de	
70	mañana tiene que estar preparada tiene que estar educada	
71	tienes que saber	Cambio ideología

Comentado [AR7]: diferencias